

XXI ASR MATEMATIKASI VA UNI O'QITISHNING O'ZIGA XOS USULLARI

Allayarova Umida

Ajinyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institute
fizika-matematika fakulteti 3-kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10373989>

Annotatsiya. Ushbu maqolada XXI asrda matematika ta'limida qo'llaniladigan o'ziga xos usullar va ularning o'quvchilar bilimiga ta'siri haqida tushuncha berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar. Matematika, texnologiya, platforma, strategiya, individual.

XXI asr matematika ta'limida sezilarli yutuqlarga guvoh bo'ldi, fanni o'qitishda o'ziga xos yondashuv va uslublar paydo bo'ldi. O'qituvchi sifatida talabalarning aql-zakovati va tushunishni oshirishga yordam beradigan ushbu aniq metodologiyalarni o'rganish juda muhimdir. Birinchidan, texnologiyadan foydalanish XXI asrda matematika ta'limida inqilob qildi. O'qituvchilar endi turli xil dasturiy ta'minot va onlayn platformalardan foydalanishlari mumkin, ular talabalarni interaktiv faoliyat va simulyatsiyalarga jalb qiladilar. Ushbu manbalar nafaqat o'quv jarayonini qiziqarli qiladi, balki o'quvchilarga murakkab matematik tushunchalarni tasavvur qilishda yordam beradi, bu esa yaxshiroq tushunish va saqlashga yordam beradi.

Qolaversa, matematika darslarida real ilovalarni kiritish yuqori samaradorlikni isbotladi. Matematik tushunchalarni real hayot senariylari bilan bog'lash orqali o'quvchilar mavzuni chuqurroq tushunishadi. Masalan, arxitektura loyihalari orqali iqtisodiy ma'lumotlarni yoki geometriyani tahlil qilish orqali algebrani o'rgatish o'quvchilarga matematikaning amaliy ahamiyatini ko'rish imkonini beradi va shu orqali ularning fan bo'yicha aql-idrokini oshiradi. XXI asr matematika ta'limida hamkorlikda o'rganish strategiyalari ham muhim o'rin tutdi. Guruh faoliyati va muhokamalar talabalarni fikr almashishga va muammolarni birgalikda hal qilishga undaydi. Bu tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi va o'quvchilar bir-birining nuqtai nazari va strategiyalarini o'rganayotganda tushunishni kuchaytiradi.

Hamkorlikdan tashqari, individuallashtirilgan o'qitish zamonaviy matematika o'qitishning yana bir muhim jihatidir. Talabalar turli xil ta'lim uslublari va imtiyozlariga ega ekanligini tan olgan holda, o'qituvchilar endi shaxsiylashtirilgan ta'lim usullaridan foydalanadilar. Bunga moslashtirilgan topshiriqlarni taqdim etish, moslashuvchan dasturiy ta'minotdan foydalanish va yakkama-yakka yordamni taklif qilish kiradi. Shaxsiy ehtiyojlarni qondirish orqali talabalar matematik tushunchalarni yanada samaraliroq tushunishlari va fanga chinakam qiziqishni rivojlantirishlari mumkin. Bundan tashqari, amaliy o'rganish tajribasini amalga oshirish matematika ta'limida yuqori samarali ekanligini isbotladi. Tajribalar, manipulyatsiyalar va interaktiv simulyatsiyalar orqali talabalar matematik tushunchalar bilan aniq va aniq tarzda shug'ullanadilar. Ushbu taktik yondashuv nafaqat kognitiv rivojlanishni rag'batlantiradi, balki tushunish va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini yaxshilaydi.

XXI asrda matematika ta'limida qo'llaniladigan yana bir noyob usul - bu teskari sinf modeli. Ushbu yondashuvda talabalar onlayn ma'ruzalar yoki oldindan yozib olingan videolar orqali yangi tushunchalar bilan tanishadilar, bu dars vaqtini muhokama qilish, muammolarni hal qilish va individual yordam uchun ishlatish imkonini beradi. Ushbu model o'z-o'zidan o'rganishga yordam beradi, o'quvchilarning faol ishtirokini rag'batlantiradi va o'qituvchilarga har bir o'quvchiga moslashtirilgan yordam ko'rsatishga imkon beradi va shu bilan aql va tushunishni oshiradi. Bundan tashqari, formativ baholash strategiyalari zamonaviy

matematika darslarining ajralmas qismiga aylandi. Bularga tez-tez so'rovlar, kam stavkali testlar va o'z vaqtida javob berish kiradi. Talabalarning tushunishini doimiy ravishda baholash orqali o'qituvchilar bilimlardagi kamchiliklarni aniqlashlari va shunga mos ravishda o'qitishni sozlashlari mumkin, bu esa matematikada tushunish va aqlni yaxshilashga olib keladi.

Loyihaviy ta'limning integratsiyalashuvi matematika ta'limida ham katta ahamiyat kasb etmoqda. Talabalarni real loyihalar yoki ochiq topshiriqlarga jalb qilish orqali ular muammoni hal qilish, mantiqiy fikrlash va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Bunday yondashuv nafaqat matematik tushunchani kuchaytiradi, balki talabalarni kelajakdagi faoliyatida matematikadan amaliy foydalanishga tayyorlaydi. Bundan tashqari, madaniy aloqadorlik XXI asr matematika ta'limotining asosiy tarkibiy qismidir. Turli nuqtai nazarlarni o'z ichiga olgan va madaniy jihatdan sezgir o'qitish talabalarga o'z tajribalarini matematik tushunchalar bilan bog'lash imkonini beradi, bu esa ko'proq ishtirok etish va tushunishga yordam beradi. Matematikani turli madaniyatlar va kontekstlar bilan bog'lash orqali o'qituvchilar o'quvchilarning individual kelib chiqishiga mos kelishi va inklyuziv ta'lim muhitini yaratishi mumkin.

Nihoyat, XXI asrda samarali matematik ta'limni ta'minlashda o'qituvchilarning malakasini oshirish hal qiluvchi rol o'ynaydi. Doimiy o'rganish va innovatsion o'qitish strategiyalari bilan yangilanib turish talabalarning aql-zakovati va tushunishini rivojlantirish uchun juda muhimdir. Seminarlar, konferentsiyalar va hamkorlikdagi o'quv jamoalarida ishtirok etish orqali o'qituvchilar o'zlarining ta'lim usullarini takomillashtirishlari mumkin, bu esa o'quvchilarning ta'lim natijalariga ijobiy ta'sir qiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, XXI asr matematika ta'limi o'quvchilarning aql-zakovati va tushunishini kuchaytiruvchi turli yondashuv va usullarni o'z ichiga oladi. Texnologiyalardan foydalanish, real dunyo ilovalarini birlashtirish, hamkorlikda o'rganish, individuallashtirilgan o'qitish, amaliy tajribalar, o'zgaruvchan sinf modellari, formativ baholash, loyihaga asoslangan ta'lim, madaniy aloqadorlik va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi talabalarning har tomonlama rivojlanishiga yordam beradi. "matematik tushunish. Magistratura talabalari sifatida biz o'zimizning o'qitish amaliyotimizni yaxshilash va matematika ta'limi sohasiga hissa qo'shish uchun ushbu noyob usullarni o'rganishimiz va amalga oshirishimiz juda muhim.

References:

1. Tadjiyeva Z.G`. Boshlang'ich matematika darslarida tarixiy materiallardan foydalanish. Toshkent. "Uzkomzentr" 2005 yil
2. Tolipov O', Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning tadbqiqiy asoslari. - T.: 2005.
3. Toxtaxodjaeva M., Nishonova S., Hasanboev J., Madbyarova S., Kaldibekova A. va bosh. Pedagogika. - T.: Moliya, 2008. 51. Xo`jayev B.Q. Didaktik vositalar majmui. –Buxoro. 2017.
4. Xoliqov A.A. Pedagogik mahorat. – T.: IQTISOD-MOLIYa, 2011. Hasanboeva O., Djamilova N. Pedagogik fanlarni o'qitish metodikasi. - T.: 2008.
5. O'zbek tilining izohli lug'ati. T.: "O'zbekiston milliy ensiklapediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2006.